

ОБРАЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКИ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ТУРСУНОВА МАХФИРАТ

Старший преподаватель общеуниверситетской кафедры английского языка,
Таджикский Национальный Университет

Нестандартная лексика занимает определённое место в социально-стилистической иерархии компонентов национального языка. В её рамках наблюдается повышенная вариативность лексики различных подсистем, которые можно рассматривать как совокупность стилистических средств литературного языка, профессиональных и социальных сфер речи.

Нестандартная лексика противопоставляется стандартной лексике и территориальным диалектам, представляя собой своеобразный лексико-семантический пласт языка.

Ядро языка включает в себя слова, употребляемые независимо от сферы коммуникации, а также стилистически окрашенные единицы, используемые в определённых ситуациях. Такие слова, обозначаемые в словарях как нелитературные, относятся к нестандартной лексике. Значительную часть нестандартной лексики составляет сленг — слова и выражения, применяемые в повседневной речи, но не входящие в нормативный словарь.

При образовании нестандартной лексики, в том числе сленгизмов, используются те же аффиксы, что и в нейтральной лексике, однако в сленге они приобретают более широкий спектр значений. В обоих языках нестандартные лексические единицы, обладая высоким коммуникативно-прагматическим потенциалом, эксплицируют ценностные доминанты индивидуально-авторского поведения. При переводе на другой язык важно учитывать социокультурные нормы, поскольку перевод является актом межкультурной коммуникации. В переводных текстах нередко наблюдается смягчение экспрессивно-негативной коннотации нестандартных лексических единиц.

Ключевые слова: *нестандартная лексика, различные подсистемы, территориальные диалекты, нелитературные слова, стилистически окрашенные слова, сленг, спектр значений, лексические единицы, коммуникативно-прагматический потенциал.*

Non-standard lexis occupies a certain place in the socio-stylistic hierarchy of components of the national language. Within its framework, there is an increased variability of lexis across different subsystems, which can be considered as a combination of stylistic means of the literary language, as well as professional and social spheres of speech.

Non-standard lexis is contrasted with standard lexis and regional dialects, representing a distinctive lexico-semantic layer of the language.

The core of the language includes words that are used regardless of the sphere of communication, as well as stylistically marked units employed in specific situations.

Such words, labeled as non-literary in dictionaries, belong to non-standard lexis. A significant part of non-standard lexis is slang—words and expressions used in everyday speech but not included in the normative vocabulary.

In the formation of non-standard lexis, including slangisms, the same affixes are used as in neutral lexis; however, in slang, they acquire a broader range of meanings. In both languages, non-standard lexical units, possessing high communicative and pragmatic potential, reflect the value-based dominants of individual-authorial behavior. During the translation into another language, it is important to take into account socio-cultural norms, as translation is an act of intercultural communication. In translated texts, a mitigation of the expressive-negative connotation of non-standard lexical units is often observed.

Keywords: non-standard lexis, various subsystems, regional dialects, non-literary words, stylistically marked words, slang, range of meanings, lexical units, communicative-pragmatic potential.

Язык по своей природе социален и во всех своих проявлениях не может существовать и развиваться в не среды, в которой он функционирует. Назначение языка как средства общения между людьми носит ярко выраженный социальный характер, а его социальная функция активно влияет на его словарный состав и во многом определяет направление его развития. Вопрос о взаимодействии языка и общества, языка и культуры остается важным в современной лингвистике, но он не может быть успешно решен без изучения особенностей употребления языка в различных слоях общества, социальных и профессиональных группах, без тщательного исследования его социального диалектного расслоения и функционально-стилистических изменений не может быть достигнуто.

Проблемы взаимодействия языка и общества, языка и культуры, оставаясь актуальными и в современной лингвистике, не могут быть успешно разрешены без изучения специфики использования языка в различных слоях общества, социальных и профессиональных группах, без тщательного исследования его социально-диалектальной стратификации и функционально-стилистического варьирования.

В этом плане коммуникативный статус и языковая сущность английского лексического просторечия представляют большой теоретический и практический интерес как частный аспект актуальной проблематики "язык и общество", включающий в себя вопросы взаимоотношений литературной разговорной речи определенной эпохи с ее антиподом – нелитературной речью, социально-профессионального варьирования и функционально-стилистической дифференциации словарного состава в разных коммуникативных сферах, взаимозависимости между особенностями разговорной речи, вызванными внеязыковыми и языковыми причинами. С изучением нестандартной лексики связаны также вопросы диглоссии и варьирования норм, использование в речи и литературе эмоционально-экспрессивных средств различной стилистической и социальной тональности, анализ особенностей просторечной номинации и слово создания.

Под английским лексическим просторечием понимается сложная лексико-семантическая категория –определенный фрагмент словарного состава национального языка, т.е. известным образом упорядоченное и обладающее структурой иерархическое целое, представляющее совокупность социально детерминированных лексических систем (жаргоны, арго) и стилистически сниженных лексических пластов ("низкие" коллоквиализмы, сленгизмы, вульгаризмы), которые характеризуются существенными различиями и расхождениями в основных функциях и в социолексикологическом, прагматическом, функционально-семантическом и стилистическом аспектах. Поскольку признаки английского лексического просторечия маркированы социально и стилистически, оно относится к числу понятий, общих для характеристики социальной и функционально-стилистической вариативности словарного состава национального языка. Изучение лексико-семантической системы любого национального языка будет адекватным и исчерпывающим только в том случае, если в него входит анализ лексического просторечия.

Нестандартная лексика как сложная лексическая система занимает определенное место в социально-стилистической иерархии компонентов национального языка. В пределах этой системы наблюдается повышенная вариативность лексики различных подсистем, которые мы рассматриваем как совокупность стилистических средств литературного языка, профессиональных и социальных сфер речи, как лексико-семантический «свод» нестандартной лексики, противопоставленной стандартной лексике и лексике территориальных диалектов.

В любом развитом языке одна и та же мысль может выражаться по-разному в зависимости от ситуации. Существуют слова нейтральные, которые являются ядром языка и

употребляются независимо от сферы коммуникации, и стилистически окрашенные слова, использующиеся в определенных ситуациях. Такие слова отмечаются в словарях как нелитературные, которые мы также называем нестандартной лексикой.

Рассматривая нестандартную лексику, сначала остановимся на проблеме стиля. За основу принимается положение о существовании двух основных стилей: функционального и экспрессивного. Функциональный стиль, впервые предложенный лингвистами пражской школы, может быть определен как «совокупность языковых средств, используемых в определенной среде общения и с определенной целью. Вместе с тем, это и определенные закономерности отбора и группировки языковых средств, потенциально закрепленных за какой-либо сферой человеческой деятельности (деловой стиль, разговорный стиль, научный стиль и т.п.)» [1: 46]. Подразделение «функциональных стилей в современной отечественной лингвистике чрезвычайно пестрое и многообразное. Как правило, большинство классификаций такого рода базируется, с одной стороны, на сферах применения стилей (т.е. на общественно-социальном признаке), а с другой – на дихотомическом делении «разговорный» - «письменный» [2: 193].

Основную часть нестандартной лексики составляет сленг, то есть слова, которые могут использоваться в повседневной речи, но не входят в стандартную лексику. Хотя, В.А. Хомяков считает, что общий сленг входит в лексику литературного языка как общепринятое средство стилистически сниженной речи, несущей эмоционально-оценочную нагрузку [9: 11]. А.Д. Швейцер, напротив, считает общий сленг одним из компонентов общенародного просторечия, находящегося за пределами литературного языка [10: 176].

Кратко рассматривая процессы словообразования в нестандартной лексической системе, в данной работе мы будем приводить примеры из американского сленга. Аффиксация – один из наиболее продуктивных способов словообразования в современном английском языке, где встречается большое количество аффиксов как исконных, так и заимствованных. Аффиксы включают в себя префиксы, суффиксы и инфиксы.

При образовании нестандартной лексики, в том числе и сленгизмов, используются те же аффиксы, что и в нейтральной лексике, но в сленге они приобретают более широкий спектр значений. Самым распространенным суффиксом, который передает культурную информацию и выражает значение активно действующего лица, является *-er*. Например, *greener* – новичок или неопытный рабочий (*green* – зеленый, незрелый); *juicer* – алкоголик (*juice* – сок, выпивка); *jumper* – вор, который проникает в дом через окно (*jump* – прыгать); *penciller* – журналист (*pencil* – карандаш). Таких слов в американском сленге насчитываются сотни.

Для образования существительных достаточно широко используется суффикс *-ie*, передающий в сленге оттенок фамильярности, иногда презрения или пренебрежения: *drunkie* – пьяница, алкаш; *baddie* – злодей, плохой дядя; *goodie* – хороший человек. В единицах американского сленга используется отрицательный префикс *no-*, который передает очевидную нехватку, недостаток того, о чем идет речь в основе слова.

Словосложение так же, как и аффиксация, по своим структурно-морфологическим характеристикам строится на базе норм литературного стандарта. Чаще всего это происходит путем сложения двух субстантивных основ, например, *nutball* *l* – идиот (*nut* – орех, *ball* – мяч); *nutbox* – психиатрическая клиника (*box* – ящик, коробка); *pigpen* – полицейский участок (*pig* – свинья, *pen* – загон для скота).

Аббревиация (сокращения) является очень характерным приемом для образования сленгизмов: *mon* (*money* – деньги), *biz* (*business* – дело, бизнес), *fess* (*professor* – профессор), *tec* (*detective* – детектив). Т.М. Беляева и В.А. Хомяков выделяют четыре способа усечений, когда может усекается начало, конец, середина или начало и конец слова [11: 111].

Редупликация является одним из древнейших способов словообразования, при котором новые слова образуются путем удвоения основы слова, которая при этом может оставаться в своем первоначальном виде (*bye-bye*), либо меняться. Например: *jaw-jaw* – беседа, болтовня (*jaw* – челюсть). Чаще всего слова, образованные путем редупликации, встречаются именно в

сленге. Такие единицы потом могут переходить в литературный стандарт, например, английское *tip-top* (отличный, первоклассный) или *hocus-pocus* (фокус-покус, мошенничество). В языке такие слова могут храниться веками.

Karl Cendberg характеризовал сленг как «язык, который снимает пиджак, поплёвывает на руки и идет работать» (цит. по Partridge E., 1979: 1). Подчеркивал свое расположение к сленгу и J. Golsorsy: «Вероятно, большая часть необходимых нам слов принадлежала когда-то к сленгу, постепенно слова эти становились священными, несмотря на возмущение церкви и другие проявления отрицательного отношения» (цит. по Хомяков В. А., 1971: 35). А вот В. Гюго относился к сленгу крайне отрицательно: «Сленг - это своего рода гардеробная, в которой язык, готовя преступление, надевает на себя маску» (цит. по Хомяков В. А., 1971: 35). Во всех этих высказываниях писателей очень много субъективного. Здесь сыграли свою роль личные симпатии и антипатии, социальные и возрастные различия.

Лингвисты столкнулись с проблемой, связанной с определением понятия сленга. Как выразился один из них: «Сленг - одно из тех явлений, которые каждый может опознать, но никто не в силах дать им определение» (Paul Roberts; цит. по Andersson L., Tradgill P., 1992: 69). С течением времени менялся сам характер сленга. Довольно тонко подметил различие между современным ему и более ранним характером сленга Хоттен: «Старый английский сленг был более грубым и в большей степени, чем современный сленг, опирался на откровенную вульгарность. Он предстал в виде насмешливой речи или шуточного потворства минуте беспечности или часу застолья. Сленг действовал как средство, успокаивающее вспышку гнева и раздражительности, но он не наполнял собой каждое речевое высказывание, как это происходит сейчас. Сленг был ограничен рамками прозвищ и явлений, носящих неприличный характер, а также вторгался в область официального языка, но в очень малой степени». Современный ему сленг, по мнению Хоттена, это «язык уличного юмора, а также язык высоких и низких социальных слоев, ведущих беспутную жизнь» (цит. по Хомяков В. А., 1971: 32). Если проанализировать трактовку термина сленг в ранних словарях просторечия, можно заключить, что этот термин употреблялся сначала как синоним термина кент, позднее - жаргон. Но к концу XIX века наметилось разделение всей нелитературной лексики и фразеологии на три пласта: сленг, кент, жаргон. Однако закрепление за каждым лексическим пластом определенного термина не было проведено до конца. Это доказывает трактовка термина сленг в основных современных толковых словарях. Так, словарь Oxford English Dictionary дает следующие определения сленга: 1 язык высоко разговорного типа, стоящий ниже уровня образованного стандартного языка и состоящий как из новых слов, так и из слов, находящихся в употреблении, но использующихся с неким специальным смыслом; 2 сниженный или вульгарный язык; 3 специальная лексика или фразеология представителей определенного ремесла или профессии.

Рассмотрим нестандартную лексику в словосочетаниях. Сложные слова представляют собой наиболее многочисленную группу неологизмов в современном английском языке. Очень продуктивны, например, сложные слова с греческими и латинскими по происхождению компонентами: *caligular*, *callipygian*, *calculus*, *perorphilephilogony*. По структуре Э.М. Дубенец [9: 31-32] предлагает следующую классификацию сложных слов:

1. Сложные слова нейтрального типа, образованные путем сложения двух основ без каких-либо соединительных элементов, например:

airbridge - передвижной проход между самолетом и зданием аэропорта для посадки и высадки пассажиров;

bear-cage - изолятор временного содержания (в полиции); *carrycot* - переносная детская кроватка; *to clockwatch* - стараться не переработать.

Данный способ словосложения, чрезвычайно продуктивный в английском и других германских языках, хоть и присутствует в русском языке (диван-кровать, кресло-качалка), но в значительной степени уступает по своей продуктивности образованию слов при помощи соединительных гласных.

При данном типе словосложения, преобладает метафорический перенос (buck-hunter = entomologist, kiteman = an issuer of worthless cheques), метонимический перенос представлен в hard-hat (= a construction worker or other labourer, especially one displaying stereotyped, illiberal right-wing attitudes), topbrass (=officers, most senior officials in any organisation).

2. Сложные слова морфологического типа, образованные из основ, соединенных гласными e или /, а также согласной s, например: audiotyping - печатанье на машинке со слуха; biblioklept - книжный вор.

3. Сложные слова синтаксического типа, в состав которых входят основы служебных слов, например: all-or-none - бескомпромиссный; straight-and-narrow - стезя добродетели.

4. Сложнопроизводные слова нейтрального типа, образованные от двух основ и суффикса, например: someurprance - возмездие; ear-minded - обладающий слуховой памятью.

5. Сложнопроизводные слова морфологического типа, присутствующие в обоих языках, например: astrodynamics - астродинамика; stereophonic - стереофонический.

6. Сложнопроизводные слова синтаксического типа, характерные для английского языка, например: do-it-yourselfer - домашний умелец, мастер на все руки.

7. Сложносокращенные слова с усечением одной основы, присутствующие в обоих языках, например: mosamp - туристический лагерь, кемпинг; Euromarket - европейский рынок/ Еврорынок; Евросоюз...

8. Сложносокращенные слова с усечением двух основ, например: medivac (medical evacuation) - вертолет для эвакуации раненых; sarcom (capsule communicator) — лицо, ведущее переговоры с космонавтом из центра управления полетом.

Наиболее характерным структурным типом сложных слов среди новообразований являются сложные слова нейтрального типа, среди которых чаще всего встречаются существительные (составляющие 90% неологизмов, по мнению исследователей). Сложные слова морфологического типа относятся в основном к терминологическим неологизмам, построены по латинскому образцу, и в их состав часто входят латинские и греческие основы. Сложные слова синтаксического типа включают, как правило, основы служебных слов: артиклей, союзов, предлогов, частиц, или являются как бы застывшими кусочками фраз.

Сложносокращенные слова, весьма характерные для английского и русского языков, составляют большую группу неологизмов. Наиболее распространенными элементами данной группы являются апокопы mini-, taxi-, tele-, micro-, phono-... /мини-(минимаркет), теле-(телестанция), микро- (микроэкономика), фоно- (фонология)...

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что изучение только стандартной лексики любого языка не даст нам полного представления о самом языке и о духе народа на нем говорящего. Знание нестандартной лексики, а в особенности американского сленга, необходимо для успешного понимания современной художественной литературы, вещания радио и телевидения, также для переводческой деятельности и простого общения с людьми, говорящими на данном языке.

Нестандартные лексические единицы, вербализуя периферию культурных концептов и обладая высоким коммуникативно-прагматическим потенциалом, эксплицируют ценностные доминанты индивидуально-авторского / персонажного поведения, при передаче которых на другой язык обязательным представляется соблюдение социокультурных норм перевода как акта межкультурной коммуникации. Прагматические значения эмоционально окрашенных единиц текстов оригинала и перевода часто не совпадают, что требует применения определенных переводческих приемов, направленных на сохранение прагматики данной единицы и текста в целом. К таким приемам относятся лексико-семантические: функциональная замена, нейтрализация, эмфатизация; морфологические: опущение, добавление, а также компенсация, описательный перевод. Во многих случаях в текстах перевода наблюдается явное смягчение экспрессивно-негативной коннотации нестандартных лексических единиц, что объясняется существующими социокультурными различиями между западной и отечественной лингвокультурами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974. – 342с.
2. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М., 1959. – 351с.
3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л., 1981. – 254с.
4. Русский язык в современном мире / отв. ред. Ф.П. Филин. М., 1975. 301 с.
5. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистик // Вопросы языкознания. 1955. № 1.
6. Пиотровский Р.Г. Сосуществующие фонетические системы и стилистические корреляции в молдавском языке // Проблемы структурной лингвистики. 1962. № 1.
7. Kenyon J.S. Cultural Levels and Functional Varieties of English // Readings in Applied English Linguistics. N. Y., 1958. P. 215-220.
8. Hannerz U. Language. Variations and Social Relationships // Studia Linguistica. 1970. Vol. 24, N 2.
9. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. М., 1969. 310 с.
10. Partridge E. The World of Words. London, 1938.
11. Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1980. 39 с.
12. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. М., 1983. 216 с.
13. Беляева Т.М., Хомяков В.А. Нестандартная лексика английского языка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 136 с.